

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA MA'NAVYI-MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASINING NAZARIY ASOSLARI

Abdullayeva Nilufar Ixtiyor qizi

Guliston davlat univerisiteti

Pedagogika va Psixologiya yo'nalishi magistri

+998 99 346 95 86

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853294>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sharq mutafakkirlarining ma'naviy-madaniyat haqidagi fikrlari va ularning qarashlari tahlili keltirib o'tilgan. Ma'naviy-madaniyatni shakllantirish texnologiyasining nazariy asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, madaniyat, sharq, alloma, iymon, e'tiqod, bilim, ilmsizlik, tarbiya, ta'lim.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF SPIRITUAL CULTURE IN GENERAL EDUCATION SCHOOL STUDENTS

Abstract. This article presents an analysis of the thoughts of Eastern thinkers about spiritual culture and their views. The theoretical foundations of the technology of formation of spiritual culture are presented.

Key words: spirituality, culture, east, scholars, faith, belief, knowledge, ignorance, upbringing, education.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В данной статье представлен анализ размышлений восточных мыслителей о духовной культуре и их взглядов. Представлены теоретические основы технологии формирования духовной культуры.

Ключевые слова: духовность, культура, восток, ученые, вера, вера, знание, невежество, воспитание, образование.

Ma'naviyat o'zi – inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha bo'lib, u kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy va diniy tasavvurlarni o'z ichiga oladi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov shunday ta'rif berganlar: ¹“Ma'naviyat – insonni ruhan poklanishga, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, inson ichki dunyosini, irodasini baquvvat iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdoni uyg'otadigan kuch. Insonning barcha qarashlarining mezonidir” . Inson ma'naviyatining mohiyati bir-biri bilan uzviy bog'langan ma'naviy-axloqiy, ilmiy-amaliy, mafkuraviy fazilatlarining yaxlit tizimi ekanligini unutmashimiz darkor. Ma'naviy madaniy tarbiyat tarbiya haqida so'z yuritganimizda, axloq tushunchasiga e'tibor qaratishimiz lo'zim. “Ma'naviyat – insonning ma'lum darajadagi jismoniy, aqliy va ruhiy balog'ati va dunyoqarashini ifodalovchi tushunchadir Ma'naviyat insonni ruhan poklanishi, qalban ulg'ayishga chorlaydigan ,insonning ichki dunyosini, irodasini baquvvat qiladigan vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir, desak menimcha tariximizga va bugungi hayotimizga har tomonlama o'z tasdig'ini topib borayotgan haqiqatni yaqqol ifoda etgan bo'lamiz.

¹ Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch”. T.: “Ma'naviyat” nashriyoti. 2008 y 10 b

Xalqni o'z ma'naviyati va madaniyatidan yuksakroq kuch yo'qdir ,zero donolarimizda shunday so'z bor, “ma'naviyatli xalqni yengib bo'lmaydi”.

Inson paydo bo'libdiki, uning ma'naviyatga muhtojligi bor . Sharq ilk jonlanish davri (IX -XI asrlar) allomalari ham o'z asarlarida bilim egallashning foydasi haqida juda ko'p fikrlar bildirganlar. Tarixga nazar tashlasak, bizning ota-bobolarimiz ming yillar oldin o'zlarining tarixiy yodgorlik manbalarida, tafakkur va dunyoqarashida xalq og'zaki ijodi namunalari milliy mafkuramiz o'ziqlanadigan manbalardir². buyuk mutaffakir ma'naviy hayotidagi muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, odob-axloq tizimini, axloqiy fazilatlarini zamon talablari asosida har qaysi avlod ongiga singdirish shakli bo'lib, o'sib kelayotgan yosh avlodda xulq odob me'yorlariga mos keladigan, zamon talablariga beradigan insoniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan ilmiy va amaliy harakatlar tizimi tushuniladi”. A.Avloniy shunday ta'rif bergan: “insonlarni yaxshilikg'a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurg'an kitobni axloq deyilur. O'z aybini bilib, iqror qilub tuzatmag'a sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahodir va pahlavon kishidir”³

Zero, shaxsning ruhiy va jismoniy yetukligining mezoni axloq va axloqiy me'yorlar bo'lib, uning ishtirokisiz ma'naviy kamolotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada uzviylik, aloqadorlik dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim sanaladi. Ma'naviyat va axloq o'z navbatida tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni taqo'zo etadi. “Ma'naviyat” arabcha “ma'nolar majmui” – kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalari majmuidir”. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib ayta olamizki, ma'naviy madaniy tarbiyabu – uniersal tarbiya demakdir, chunki ma'naviyat o'z tarkibiga tarbiyaning barcha turlarini qamrab oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, islohotlarning birinchi bosqichida milliy ma'naviyatni yuksaltirish yo'lida ko'zlangan maqsad to'la amalga oshiriladi va ikkinchi bosqichda amalga oshilishi lo'zim bo'lgan vazifalarga zamin ho'ziraydi. Ma'naviy-madaniy tarbiyaatizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni tarbiyaviy ishlar tashkil etadi. Ma'naviy merosimiz hisoblangan eng qadimgi manbalarda («Avesto», «Go'ro'g'li» Alpomish» va b.q.)xalq ertaklarida ,xalq dostonlarida,afsonalarida ajdodlarimizning vatanini , xalqini sevish, or-nomus va mexr-oqibat,ezgulik va do'stlarga sadoqat kabi sifatlar ularning asosiy ijtimoiy xislatlari hisoblangan.,„Avesto” zardushtiylik dinining muqaddas kitobidir.Zardusht eramizdan avvalgi 660- yilda Xorazmda dunyoga kelgan.Uning muqaddas kitobi „Avesto”⁴ ham birdan yuzaga kelgan emas, balki bir necha asrlar davomida yuzaga kelgan. Zardusht „Avesto”ning qadimiy nusxalarini o'rganib,to'plam bir kitob holiga keltirilgan.,„Avesto”da inson axloq odobi ,ma'naviyati quyidagi uchlikda; Gumata—yaxshi fikr, Gugta—yaxshi so'z ,Gvarshta-yaxshi ishda

² Milliy istiqloq g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T., „O'zbekiston”,2000 . 47-bet.

³ Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq”. YOSHLAR NASHRIYOT UYI. T.: 2019 5-bet

⁴ S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. “Ma'naviyat asoslari”. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 87 b.

ifodalanadi.,Men yaxshi fikr, yaxshi soʻz, yaxshi ishga shon shavkat baxsh etaman,-deb taʼkidlaydi Axura Mazda.⁵ p

Islom dini koʻp xalqlar orasida keng tarqalgan dinlardan biridir. Oʻrta Osiyo yerlari— Movarounnahr VIII asr oʻrtalarida arablar tomonidan istilo qilinib, ular bilan birga Islom dini kirib keldi. Oʻsha davrdan boshlab Markaziy Osiyoda Islom dini mintaqa madaniyati, maʼnaviyati va maʼrifati oʻziga xos boʻlib shakllanadi va taraqqiyot bosqichini boshdan kechirdi. Qurʼoni Karim, hadislar va shariatda inson maʼnaviy – maʼrifiy kamolotining asosi boʻlgan axloq – odob ,maʼnaviy tarbiyaga oid boʻlgan fikrlarning mukammal toʻplamidir. Islomda ota – onaga mehr – muhabbat, gʻamxoʻrlik, farzand tarbiyasi va oilaga sadoqat masalalariga alohida eʼtibor berilgan. Islom taʼlimotida insonlarni yaxshilik qilishga savob ishlarga qoʻl urish, insofli – diyonatli, vijdonli boʻlishi, saxovatlilik, togʻri va sofdil boʻlish,boshqalarga yordam berish, kamtarlik va halollikka chaqirish gʻoyalarini ilgari surgan.

Islom manbalarida islomiy gʻoyalar odamlarni yaxshilikka daʼvat etadi, ularni yomonlikdan qaytaradi. Insonparvarlikni targʻib etib, razolatni qoralaydi, odob-axloq, ruhiy-maʼnaviy poklik, mehnat qilish hamda yer yuzini obod va goʻzal etishga undaydi. U adolat, tenglik, tinchlik, erkni targʻib etadi. “Qurʼoni Karim”ning inson kamolotga erishishidagi ahamiyati, uning insonga va butun borliqqa nisbatan munosabati mazmunidan ham bilsak boʻladi. Sura va oyatlar vositasida zohir etilgan musulmon olami, xususan, islom diniga eʼtiqod qiluvchi xalqlarning madaniyati, maʼnaviyati va maʼrifatiga oid qarashlar axloqiy meʼyorlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ilm olish fazilatlarini haqida shunday aytiladi: “Ilmga amal va rioya qiluvchi boʻlinglar, uni faqat hikoya qiluvchi boʻlmanglar” , - deyiladi (637-hadis). Hadislarda ilmning kishilarni fahm-farosatli, oʻtkir zehni, zukko hamda xotirani kuchli qilishdagi ahamiyati ham taʼkidlanadi va “Ilmu hunarni Xitoydan boʻlsa ham borib oʻrganinglar”, - deya daʼvat etiladi. “Olim boʻl, ilm beruvchi boʻl yoki ilm oʻrgatuvchi boʻl yoki tinglovchi boʻl. Beshinchisi boʻlma, halok boʻlasan” mazmunini ilgari suruvchi hadisning bayon etilishi orqali ham ilmli boʻlish insonni falokat va uning yomon oqibatlaridan saqlovchi omil ekanligiga urgʻu beriladi (41-hadis). Bir qancha hadislarda ilmning ibodatdan ustun ekanligi koʻrsatib oʻtiladi. Xususan, “Ilm ibodatdan afzal va u taqvo dinining ustunidir” (268-hadis). Biroq ilmning manfaatsiz holda sarflashdan saqlanish maqsadga muvofiq ekanligi aytiladi va ilm ahlini ana shunga daʼvat etiladi (173-hadis), haqiqiy komil insonning bilimga boy, xushxulq, sogʻlom boʻlishi (182-hadis), uni faqat foydali ishlar va insonlarning farovon hayot kechirishlari yoʻlida sarf etish kerakligi ham uqtiriladi: “Boshliq boʻlmasingizdan avval ilmni chuqur oʻrganing!”. Rasulloh sallallohu alayhivassalamning sahobalari yoshlari ulgʻayganda ham ilm oʻrganganlar. Maʼlumki, inson kamoloti avvalo uning bilim va tafakkur darajasi bilan belgilanadi. Islom dini asrlar davomida insonlarni chuqur bilim olish, ilm-fan sirlarini puxta egallash, oʻzlashtirilgan bilimlar asosida ijtimoiy faoliyatni tashkil etishga undab kelgan. Ilm-fan, maʼrifat taraqqiy etgan jamiyatgina ijtimoiy iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanadi. Koʻrinib turibdiki, islom dini taʼlimotiga koʻra, bilim va aqliy kamolot inson yetukligining asosiy mezoni sanalgan.

⁵ S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. “Maʼnaviyat asoslari”. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 95 bet b.

⁶ Sharq mutaffakirlarimizdan Ibn Sino dunyoviy ilmlar olimi bo'lsa, Abusaid Abulxayr tasavvuf shayxi, ilohiyot olimi. Lekin ular bir – birlarini tushunganlar, shu bilan birgalikda bu ikki ilm ham zarurligini anglaganlar.

Al – Xorazmiy, Al – Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Xoja Axror Valiy, Al – Buxoriy, G'ijdivoniy va boshqa ulug' zotlar hayot tarzi, ilm uchun fidoiylarligi, e'tiqot va imonning pokligi kelajakda odobli, axloqi pok kishilar bo'lishi kerakligi haqida o'z fikrlarini bildirganlar.

„Dunyoviy va diniy g'oyalar bir – birini boyitib, taraqqiyot bosqichiga o'chmas iz qoldirgan Imom Buxoriy, Muso Xorazmiy, Imom Termiziy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy kabi buyuk zakovat sohiblari yashab faoliyat ko'rsatgan davrlarni yaqqol misol keltirishimiz mumkin.”⁷

Har qanday jamiyat taraqqiyotini ilm – ma'rifatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, shu o'rinda buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning „Agar bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz qurgan binolarimizga boqing” degan so'zlarini va ma'naviyatning gullab yashnashida muhim o'rin tutishini eslashimiz joiz.

Yusuf Xos Hojib jamiyat taqdirini hal etuvchi eng ulug' mansabdorlardan oila a'zolarigacha bir-biriga bo'lgan muomala-munosabat masalalarini ham hayotiy misollar vositasida yoritadi. Katta yoshlilarning kichiklarga, kichiklarning ulug'larga, amaldor va mansabdorlarning o'z xizmatchilariga, xizmatchilarning o'z xo'jalariga, turli ijtimoiy guruh a'zolarining bir-birlariga, oilada oila a'zolarining bir-birlariga muomala madaniyatining eng oddiy ko'rinishlarigacha tasvirlab, kishining ko'z oldida yaqqol namoyon etadi. Buni biz farzand tarbiyasida uning tug'ilganidan boshlab xulq-odob qoidalarini, bilim va hunarni o'rgatish, buning uchun pok va bilimli muallim-murabbiy tanlash, farzandning xatti-harakatini doimo nazoratda saqlash kabi masalalarning bayon etilishidan ham bilsak bo'ladi. Mutafakkir ulug'lar va kichiklar o'rtasidagi xulq-odob qoidalari haqida gapirar ekan, shu asnodda kamtarlik, salomlashish odobi, talablari, qoidalarini ham tavsiya etadi. Ma'rifatparvar olim A.Avloniy shunday ta'rif bergan: “insonlarni yaxshilikg'a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurg'an kitobni axloq deyilur. O'z aybini bilib, iqror qilub tuzatmakg'a sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahodir va pahlavon kishidir.

IX-XV asrlarda Yaqin Sharq mamlakatlari, birinchi navbatda, Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy-ma'naviy taraqqiyotida, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, diniy, falasafiy ta'limotlari rivojlanishida keskin o'zgarish, tub burilish davri bo'ldi, desak adashmagan bo'lamiz. Bu madaniy jonlanish va yuksalish jamiyat hayotining barcha sohalarida kirib boradi, ma'naviy hayotni qamrab oladi. Ijtimoiy taraqqiyotning ana shu davrlarda Markaziy Osiyo xalqlari dunyo madaniyati taraqqiyotining eng oldingi, yetakchi sohalarida turish darajasiga ko'tarila oldilar. Markaziy Osiyoning jahon madaniyati taraqqiyotining eng yirik va markaziy o'choqlaridan biriga aylanishi xuddi shu davrga to'g'ri keladi.

Ana shu davrlarda Markaziy Osiyo xalqlari safidan o'zining aql-idroki va tafakkuri, qomusiyligi bilan insoniyatni lol qoldirgan fan va madaniyatning so'nmas yulduzlari, jahonga mashhur bo'lgan matematik, astronom, kimyogar, minerolog va tibbiyotchilar, shoir, yo'zuvchi va

⁶ S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. “Ma'naviyat asoslari”. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y.-96-bet

⁷ Milliy istiqlol g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T., „O'zbekiston”,2000 yil,18-bet/

san'atshunoslar, tasviriy san'at va naqqoshlik ilmiy arboblari, dunyo tan bergan faylasuf va tarixchilar, so'z san'atining toji hisoblangan adabiyotchi va tilshunoslar, g'azal mulkinging sultonlari "Muallimi soniy" va "Shayx ur-raisi"lar saf-saf bo'lib yetishdilar Amir Temur va Temuriylar davri O'rta Osiyo ilm-fani, madaniyati, ma'naviyati, adabiyoti va san'ati rivojida muhim bosqich yangi tarixiy davrni boshlab berdi.

„Sohibqiron Amir Temur parokanda yurtni birlashtirish, markazlashgan davlat barpo etish mamlakatni obod qilish borasidagi ibratli faoliyatiga insonni ulug'lash, uning ruhiyatiga qanoat bag'ishlash kabi ezgu g'oyalar asos bo'lgan⁸”

Temuriylar sulolasining ma'naviy hayotdagi ko'tarilishi va yuksalishi IX- XII asrlarga borib taqaladi, shu davr mobaynida madaniyat, ma'naviyat va ma'rigatga hissa qo'shgan buyuk tafakkur egalari: Sharofiddin Ali Yazdiy, Xondamir, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Gutfiy, Kamoliddin Bekzod, Mirak Naqqosh kishilarning madaniyat, ma'naviyat va ma'rifati yutug'ining barcha sohalarini mukammal bilib o'zlashtirib olganlar.

Mirzo Ulug'bek buyuk ilm fan rivojida katta ahamiyatga ega bo'lib o'zi qurdirgan rasadxonada 100 dan ortiq ilm- marifat ahlini to'plab keng jabhada ish olib borgan. Temuriylar davri ma'naviyati va ma'rifati rivojiga o'zlarining ongli hayoti va insonlarning baxti- saodati yo'lida ilmini va san'atini baxshida etgan ikki buyuk mutafakkir Abduraxmon Jomiy va Mir Alisher Navoiylar o'ziga xos takrorlanmas ijod qilib ochmas iz qoldirganlar.

Buyuk allomamiz Ibn Sino esa bolaning axloqiy tarbiyasi haqida bildirgan fikrlarida uy – ro'zg'or turmush masalalari xususida ham so'z yuritadi. Bolani tatbiyalash oila ota – onaning asosiy maqsadi Ibn Sino har bir ma'naviy-axloqiy xislatning ta'rifini beradi: Buyuk allomamiz Ibn Sino esa bolaning axloqiy tarbiyasi haqida bildirgan fikrlarida uy – ro'zg'or turmush masalalari xususida ham so'z yuritadi. Bolani tatbiyalash oila ota – onaning asosiy maqsadi Ibn Sino har bir ma'naviy-axloqiy xislatning ta'rifini beradi;

- mo'tadillik - tan uchun zaruriy o'ziq va xulq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan ishlami qilmaslik;

- saxiylik - yordamga muxtoj kishilarga ko'maklashuvchi insoniy quvvat;

- g'azab - biror ishni bajarishda jasurlik;

- chidamlilik - inson o'z boshiga tushgan yomonliklarga bardosh beruvchi quvvat;

- aqllilik - biror ishni bajarishda shoshma-shosharlikdan saqlovchi quvvat deydi.

Ma'lumki, o'zbek xalqining aqliy-ruhiy qiyofasi, ya'ni milliy mentaliteti o'ziga xos tarixiy, etnik tabiiy-iqlimiy shart-sharoitlar negizida shakllangan. Xarakterdagi milliy o'ziga xoslikning negizini esa shu xalqning hayotiy tajribalari, urf-odatlar, marosim va ma'rakalarining yaxlit tizimi tashkil etadi. Shu o'rinda o'zbek xalqi budda, zardushtiylik, islom, sotsializm kabi to'rtta katta diniy-mafkuraviy bosqichni o'z boshidan kechirganligini ham aytib o'tishimiz joiz. Har bir mafkuraviy- diniy ta'sirlar davrida necha avlodlar almashgani va bu jarayonlarning millat fe'l-atvoriga o'chmas iz qoldirganini ham hisobga olishimiz kerak. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, «Xalqimizning turmush va tafakkur tarziga nazar tashlaydigan bo'lsak, boshqalarga hech o'xshamaydigan, ming yillar davomida shakllangan, nafaqat o'zaro muomala, balki hayotimizning uzviy bir qismi sifatida namoyon bo'ladigan bir qator o'ziga xos xususiyatlarni ko'ramiz. Misol uchun, tilimizdagi mehr- oqibat, mehr-muhabbat, mehr-shafqat, qadr-qimmat degan, bir-birini

⁸ Milliy istiqloq g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar. T., „O'zbekiston“, 2000 yil, 10-bet

chuqur ma'no-mazmun bilan boyitadigan iboralarni olaylik. Bunday tushunchalar asrlar mobaynida el-yurtimizning dunyoqarashi, ma'naviy hayotining negizi sifatida vujudga kelgan, ongu shuurimizdan chuqur joy olgan buyuk qadriyatlaming amaliy ifodasidir».

Darhaqiqat, o'zbek milliy mentalitetiga xos jihatlardan biri jamiyat hayoti, insonlar turmush tarzining ko'proq an'ana, urf-odatlar orqali boshqarilishidir. «Biz buni, ayniqsa, xalqimizning to'y-tantanalarga o'ta o'chligida, yillar davomida yig'ib-terib elga tarqatishdan zavq-shavq olishida, aza va yo'qlov marosimlarini uyushgan holda o'tkazishda, bola tug'ilishidan tortib to motamgacha bo'lgan barcha marosim va urf-odatlarimizda keng jamoatchilik va mahalla ahlining doimo boshqosh bo'lishi kabi udumlarda kuzatamiz».

Xalqimizga xos bo'lgan axloqiy me'yorlar bag'rikenglik, hojatbaorlik, mardlik, lafz halolligi, saxovatpeshalik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik, to'g'rilik, donolik, mehmondo'stlik, kamtarlik, saxiylik, epchilik, sabr-qanoatlilik, rostgo'ylik, mehr-oqibatlilik, ahillik, sami- miylik, andishalilik, farosatlilik, tejamkorlik, mas'uliyatlilik kabi xislatlarda namoyon bo'ladi. Xalq pedagogikasi manbalarida ana shu ajoyib insoniy fazilatlarni tarannum etuvchi behisob misollar mavjud. Jumladan, «Ezgu ish» rivoyatida xalq manfaatiga yaraydigan ezgulik va himmat haqida so'z yuritiladi:

Forobiy pedagogik ta'limotining asosida komil insonni shakllantirish, insonni o'z mohiyati bilan ijtimoiy, ya'ni faqat jamiyatda, o'zaro munosabatlar jarayonida komillikka erishadi, degan falsafiy qarashi turadi.

REFERENCES

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch". T.: "Ma'naviyat" nashriyoti. 2008 y 10 b
2. S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 87 b.
3. Milliy istiqlol g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T., „O'zbekiston“,2000 . 47-bet.
4. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq". Yoshlar nashriyot uyi. T.: 2019 5-bet